

Desenvolvimento de um exergame de FES-Cycling em Realidade virtual para o auxílio na reabilitação de pessoas com lesão medular

Breno Linhares de Sousa
Faculdade de Ciências e Tecnologia em
Engenharia
Universidade de Brasília
Brasília, Brazil
ORCID: 0009-0003-2711-7903

Viviane Silva Levy
Departamento de Design
Universidade de Brasília
Brasília, Brazil
ORCID: 0009-0009-4680-4251

Nathalia Nayane Vieira Ramos
Faculdade de Ciências e Tecnologias em
Saúde
Universidade de Brasília
Brasília, Brazil
ORCID:0009-0001-4525-101X

Guillermo Alvarez Bestard
Faculdade de Ciências e Tecnologia em
Engenharia
Universidade de Brasília
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0001-6659-441X

Jorge Cormane
Faculdade de Ciências e Tecnologia em
Engenharia
Universidade de Brasília
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0001-5263-0985

Claudia Ochoa-Diaz
Faculdade de Ciências e Tecnologia em
Engenharia
Universidade de Brasília
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0002-4071-6244

Resumo— A reabilitação de indivíduos com lesão da medula espinhal (LME) apresenta desafios relacionados à motivação e à adesão do paciente. Este estudo apresenta os avanços da plataforma *V-FES-Cycling*, um exergame imersivo de realidade virtual integrado a um sistema de estimulação elétrica funcional (FES) e a um triciclo adaptado para reabilitação. Desenvolvido no *Unreal Engine 5.4.3* usando *C++* e *Blueprints*, o sistema vincula os estímulos FES ao movimento de pedalada do usuário, sincronizando o movimento real com a pedalada de um avatar virtual. Os aprimoramentos do sistema incluem um modelo 3D do triciclo com física realista, integração da física do veículo com o *ChaosVehicle*, sincronização precisa do avatar virtual com o triciclo real e transmissão assíncrona de dados a 45 Hz. Os testes evidenciaram baixa latência e coerência na sincronia dos dados, favorecendo uma experiência mais imersiva e destacando o potencial da plataforma em ampliar o engajamento e otimizar a reabilitação motora de indivíduos com LME. Estudos clínicos estão planejados para validação futura.

Palavras-chaves — *Exergames; Reabilitação; Realidade virtual; Ciclismo-FES; Lesão medular.*

I. INTRODUÇÃO

A reabilitação de pessoas com lesão medular (LME) por meio de técnicas como a estimulação elétrica funcional aplicada ao ciclismo (*FES-Cycling*) apresenta diversos desafios, sendo um dos principais a manutenção da motivação e adesão dos pacientes ao tratamento. Esse processo muitas vezes se torna repetitivo, monótono e exaustivo, o que pode levar à desmotivação e à consequente desistência da terapia, comprometendo os ganhos funcionais e a recuperação do indivíduo ao longo prazo [1], [2]. Nesse contexto, a aplicação de tecnologias de realidade virtual (RV) associadas à gamificação por meio de jogos que integram atividades físicas com elementos lúdicos dos videogames (do inglês *exergames*), têm se mostrado ferramentas promissoras para tornar a reabilitação mais motivadora e imersiva, de forma a aumentar a adesão do paciente durante as sessões de reabilitação [3].

A RV é uma tecnologia imersiva que simula ambientes

tridimensionais interativos e seguros, permitindo que o usuário interaja com o cenário virtual em tempo real através de dispositivos como óculos de RV, sensores de movimento e controladores [4], [5]. Os chamados jogos sérios são desenvolvidos com propósitos além do entretenimento, podendo ser aplicados em áreas como a educação e a saúde, promovendo o engajamento do usuário por meio de objetivos e desafios relacionados à sua reabilitação. Quando aplicados à reabilitação física, os exergames oferecem benefícios como o aumento da adesão ao tratamento, aumento do condicionamento físico, melhoras cognitivas e emocionais além de facilitar o processo de neuroplasticidade [6], [7], [3].

A LME é caracterizada por uma interrupção parcial ou total das funções motoras e sensoriais abaixo do nível da lesão, resultando em limitações severas na mobilidade e nas atividades da vida diária [2], [8]. Como alternativa terapêutica, a eletroestimulação funcional (FES) consiste na aplicação de pulsos elétricos em músculos paralisados para promover contrações funcionais, possibilitando a execução de movimentos coordenados [9]. O *FES-Cycling*, por sua vez, consiste na utilização da FES para ativar grupos musculares específicos dos membros inferiores, permitindo que o paciente realize o movimento de pedalada em um triciclo adaptado, mesmo sem controle voluntário dos músculos [1], [10].

Em [11], foi apresentado uma primeira etapa de desenvolvimento de uma interface de comunicação entre o firmware de uma placa FES desenvolvida anteriormente por [12] e um ambiente virtual. Nessa etapa inicial, foi desenvolvida uma interface que captura e transmite dados de um sensor que monitora o ângulo da pedalada, sincronizando-os com o movimento de um objeto tridimensional no ambiente de RV. Além disso, o sistema permitia o ajuste em tempo real dos parâmetros de estimulação elétrica aplicados ao usuário com LME. Esses resultados forneceram as bases para a construção de um exergame mais completo e interativo, com potencial de tornar o processo de reabilitação mais eficaz e engajador.

O presente trabalho dá continuidade a essa linha de

pesquisa, tendo como objetivo apresentar os avanços obtidos a partir do desenvolvimento inicial reportado em [11], tais como o desenvolvimento do exergame, a implementação do movimento do triciclo e da replicação da pedalada em RV, a simulação da física do triciclo, a criação de uma pista de corrida em RV, bem como atualizações no software e firmware do sistema. Assim, esse trabalho concentra-se nas etapas iniciais do desenvolvimento de um exergame de ciclismo em RV voltado à reabilitação de indivíduos com LME, no qual o movimento de pedalada do paciente, acionado pela FES em um triciclo real, é sincronizado com o movimento de pedalada do avatar em um ambiente de uma pista de corrida em RV. O sistema proposto busca oferecer uma experiência mais imersiva e personalizada, contribuindo para a eficácia terapêutica e o engajamento ativo dos pacientes durante os exercícios de pedalada assistida por FES em ambiente virtual.

II. DESENVOLVIMENTO DO EXERGAME

O exergame desenvolvido neste trabalho é parte integrante da plataforma V-FES-Cycling, projetada para auxiliar na reabilitação de pessoas com LME. A plataforma combina um triciclo adaptado, um sistema FES, sensores de movimento e uma interface de realidade virtual imersiva. Conforme descrito em [11], o sistema utiliza o triciclo *Power Trike*, equipado com encoder incremental para medir a posição angular e cadência dos pedais, e um circuito de FES de oito canais para ativar seletivamente os principais grupos musculares das pernas responsáveis pela execução do movimento de pedalada de forma sincronizada e segura.

A interação com o ambiente virtual é realizada por meio do headset *HTC Vive Pro 2*, que fornece rastreamento em tempo real da posição da cabeça e das mãos do usuário. A comunicação entre os componentes físicos e a interface virtual ocorre via Bluetooth, utilizando um módulo HC-05 acoplado à placa de controle FES e uma antena receptora conectada ao computador. A interface virtual foi desenvolvida na *Unreal Engine 5.4.3* (UE), utilizando programação em C++ e Blueprints. Esse ambiente permite renderizar o cenário virtual, gerenciar o envio e recebimento de dados do protocolo de comunicação, e controlar a lógica do jogo em tempo real. Para representar o sistema físico, foi criado um modelo tridimensional do triciclo no software *Blender*, com ajustes de escala e orientação compatíveis com os padrões da UE. A simulação da dinâmica do triciclo foi configurada com o plugin *ChaosVehicle*, possibilitando uma representação realista do movimento das rodas e pedais com base nos dados do encoder.

Um avatar humanoide foi integrado ao sistema, posicionado sobre o triciclo no ambiente virtual. Os movimentos das pernas do avatar são sincronizados com os dados reais da pedalada, gerando um feedback visual condizente com a atividade física realizada. O cenário em RV consiste em uma pista de corrida linear, onde o deslocamento do triciclo e do avatar ocorre proporcionalmente ao esforço de pedalada do usuário. Para garantir maior estabilidade na comunicação, responsividade e imersão no exergame, foram realizadas atualizações no firmware da placa FES e no software de integração da plataforma.

A. Modelo 3D e Configuração da Física do Triciclo na UE

Para o desenvolvimento inicial do sistema V-FES-Cycling em ambiente virtual, foi criado um modelo 3D do triciclo no software *Blender*. Esse modelo foi exportado para a UE, mantendo a estrutura hierárquica dos componentes físicos e de movimento por meio da atribuição de ossos (*bones*) que funcionam como articulações independentes. Os *bones* definidos incluem: *B_wheel* (roda traseira), *L_wheel* e *R_wheel* (rodas dianteiras esquerda e direita), *Pedal_arms* (eixo dos pedais), e *L_pedal* e *R_pedal* (pedais esquerdo e direito).

Para garantir a simulação realista da física veicular, a malha esquelética (*Skeletal Mesh*) do modelo foi configurado com propriedades físicas como volumes de colisão, centro de massa, torque, e resposta à gravidade. Cada roda recebeu um volume de colisão esférico, e o corpo do triciclo foi envolvido por um volume de colisão em forma de paralelepípedo para impedir que o modelo atravessasse superfícies ou paredes no ambiente como ilustrado na Figura 1.

A simulação física do veículo foi viabilizada por meio do plugin *ChaosVehicle*, que fornece uma modelagem realista da dinâmica veicular na UE. As três rodas do triciclo foram configuradas separadamente no módulo *Wheel Setup* da UE, associando cada índice ao nome correspondente do *bone*. Foram definidos parâmetros como raio, espessura, massa, e se cada roda deveria responder a freio ou direção. Por exemplo, as rodas dianteiras são responsáveis pela direção (*steering*) e frenagem (*brake*), enquanto a roda traseira apenas responde ao freio. O centro de massa foi ajustado no eixo Z para a posição -20, a fim de garantir maior estabilidade nas curvas e evitar capotamentos durante a simulação.

Fig. 1. Modelo 3D do triciclo e configuração da física no Unreal Engine 5. A figura apresenta o modelo 3D do triciclo com seus ossos (*bones*) principais destacados, bem como os volumes de colisão nas rodas e no corpo do triciclo configurado com o plugin *ChaosVehicle*.

B. Movimentação do Triciclo em Realidade Virtual

Com a configuração da física do triciclo finalizada, foi implementada a movimentação em ambiente virtual a partir de dados reais capturados pela placa FES via comunicação Bluetooth. O objetivo foi substituir o controle tradicional por teclado para possibilitar que o deslocamento do triciclo fosse impulsionado pelo movimento de pedalada do usuário.

Para isso, os valores de ângulo de pedalada foram utilizados para animar o giro das rodas e dos pedais do triciclo. A lógica de animação foi desenvolvida usando o

Animation Blueprint da UE, ferramenta que permite vincular variáveis de entrada, como o ângulo recebido, à modificação de *bones* do modelo. Cada roda foi animada com rotação no eixo *pitch* (Y) via blueprint *Modify Bone*, e os pedais copiaram o movimento com o *Copy Bone*. A conversão do valor de RPM da pedalada em velocidade linear (*m/s*) foi realizada por meio da equação 1. Onde a circunferência da roda C_r é calculada pela equação $C_r = 2 \times \pi \times R$.

$$V = \frac{C_{RPM} \times C_r \times Relacao}{60} \quad (1)$$

Onde V é a velocidade em *m/s*; C_{RPM} e a velocidade em RPM; C_r e a circunferência da roda em *cm*; R e o raio da roda do triciclo em *cm* no ambiente RV e *Relação* é a relação entre os pedais e a roda (por exemplo, no teste realizados foi observado que 1 volta completa do pedal é aproximadamente igual a 2 voltas da roda traseira). Esses valores foram aplicados ao *Skeletal Mesh* do triciclo usando a blueprint *Set Physics Linear Velocity*, permitindo a movimentação do triciclo em RV com base na velocidade de pedalada.

C. Movimento de Pedalada de um Avatar em RV

Para tornar a experiência em RV mais imersiva e realista, foi adicionado um avatar 3D posicionado sobre o triciclo. Esse avatar foi importado na UE e contém estrutura esquelética compatível com animações via *Control Rig*, que é uma ferramenta da UE que permite manipulação de pose de personagens diretamente na UE. Para posicionar corretamente as mãos, pés e quadris do avatar sobre o triciclo, foram criados cinco *Sockets* no esqueleto do triciclo: *sentar*, *L_pedal*, *R_pedal*, *L_mao_guidao* e *R_mao_guidao*. Esses *Sockets* funcionam como pontos de ancoragem aos quais os membros do avatar foram associados.

Na blueprint do triciclo, componentes do tipo *Scene Component* foram vinculados a esses *Sockets* para facilitar ajustes finos de posição e rotação. Além disso, a câmera VR foi posicionada na cabeça do avatar, alinhando a perspectiva do usuário com a do personagem, fundamental para a experiência em primeira pessoa com o headset *HTC Vive Pro 2* como ilustrado na Figura 2.

Fig. 2. Posicionamento do avatar no triciclo com uso de *sockets* e *Control Rig*. A imagem mostra a associação dos membros do avatar com os pontos de ancoragem do triciclo via *sockets* e ajuste fino via *Scene Components*. A câmera VR está posicionada na cabeça do avatar para simular visão em primeira pessoa.

D. Desenvolvimento de uma Pista de Corrida em RV

Foi desenvolvido um primeiro cenário do *exergame* que consiste em uma pista de corrida em linha reta, com o objetivo

de reduzir a ocorrência de *cybersickness* e familiarizar o usuário com a interface em RV. A escolha desse layout inicial foi fundamentada em estudos que mostram que trajetos simples com estímulos controlados reduzem a sobrecarga sensorial nos usuários iniciantes [13].

O módulo base da pista foi modelado no *Blender* e importado para a UE. Esse módulo é ilustrado na Figura 3 que inclui o piso da pista, calçadas laterais e paredes delimitadoras, prevenindo a queda do triciclo para fora do ambiente da pista. Elementos de gamificação, como itens no formato de corações, estrelas e raios, foram distribuídos ao longo do trajeto para permitir a interação e pontuação do usuário durante o exercício.

Fig. 3. Módulo de pista reta e elementos de gamificação do cenário inicial. A figura mostra o layout da pista de corrida com barreiras laterais e itens coletáveis distribuídos ao longo do trajeto, o primeiro cenário foi projetado para ambientar o paciente em um ambiente virtual simples e interativo.

E. Software e Firmware do Sistema

Entre as atualizações temos que no firmware, a frequência de envio de dados foi aumentada de 10 Hz para 45 Hz, resultando em maior fluidez nas animações como o movimento de pedalada e melhor resposta do sistema. A variável de cadência passou a ser zerada ao término da pedalada, evitando movimentos indesejados do triciclo em RV.

No software a lógica de recepção de dados foi reestruturada com a utilização de *threads*, eliminando travamentos de forma a melhorar a performance da renderização do ambiente RV. Adicionalmente, estão sendo realizadas atualizações na interface gráfica em RV responsável pela configuração dos parâmetros de eletroestimulação, configuração e seleção das fases do *exergame* e pareamento de dispositivos Bluetooth antes do início da sessão de pedalagem. As atualizações realizadas visam melhorar a interatividade e usabilidade do sistema tanto pelo paciente quanto pelo fisioterapeuta.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Durante a execução do *exergame* de FES-Cycling em RV, foi possível observar que o movimento de pedalada do avatar em relação à pedalada real realizada pelo usuário é visualmente realista e condizente com a realidade. A simulação do movimento de pedalada do avatar, posicionado sobre o triciclo em uma pista virtual em linha reta, mostrou-se

sincronizada e coerente com os estímulos de FES gerados em tempo real, proporcionando uma experiência mais fluida e imersiva. Essa sincronia só foi possível graças a uma série de melhorias implementadas tanto no hardware quanto no firmware e software do sistema.

Dentre as atualizações realizadas, destaca-se o aumento da frequência de transmissão de dados entre a placa FES e o sistema de RV da UE. Inicialmente, a troca de dados ocorria a uma frequência de 10Hz , o que resultava em certa latência e travamentos perceptíveis no movimento do triciclo e da pedalada do avatar, o que prejudicava a experiência visual do usuário. A frequência foi modificada para 45Hz por meio da reconfiguração do *timer* responsável pelo envio de dados no firmware, aliado ao uso de *Direct Memory Access* (DMA) do microcontrolador STM32, eliminando bloqueios na execução da lógica principal do firmware. O DMA permite o envio de dados diretamente da *Random Access Memory* (RAM) para a interface de comunicação serial do Bluetooth sem a necessidade de intervenção da CPU, acelerando a comunicação e reduzindo a latência o que é crucial para manter a naturalidade do movimento de pedalada do avatar em RV e evitar o desconforto visual que possa causar *cybersickness* no usuário.

Outra atualização implementada no firmware foi a limpeza da variável de cadência quando o usuário não está pedalando. Antes dessa atualização, valores residuais da variável de cadência geravam pequenos deslocamentos do modelo 3D do triciclo mesmo quando ele deveria estar parado, criando uma sensação visual incômoda para o usuário. Ao redefinir essa variável para zero nessas situações, o sistema agora garante que o triciclo permaneça completamente imóvel na ausência de movimento real, promovendo uma experiência mais realista e confortável para o usuário.

No software, a segmentação do código em C++ em múltiplas *threads* também foi uma estratégia essencial para melhorar o desempenho geral do *exergame*. Foram utilizadas *threads* separadas para o envio e recebimento dos dados da placa via Bluetooth e para a renderização do ambiente em RV (*Game Thread*). Isso permitiu que o ambiente fosse atualizado de forma mais estável e sem interferências, garantindo uma renderização mais suave do ambiente da pista, do triciclo e do avatar, mesmo com alta carga de dados sendo executados em paralelo e em tempo real.

A pista de corrida utilizada atualmente possui trajeto linear e contínuo, sem curvas, justamente como estratégia para mitigar o risco de desconfortos como tontura ou enjoo, comuns em experiências de RV (*cybersickness*) devido a mudanças bruscas na direção da câmera do jogo em RV. No entanto, para versões futuras do *exergame*, já está prevista a implementação de pistas com bifurcações e curvas, associadas a um controle de direção do guidão baseado em sensores inerciais como IMUs, permitindo que o usuário controle o movimento para os lados durante a pedalada. A Figura 4A ilustra a vista lateral do avatar na pista de corrida em RV e a Figura 4B ilustra a visão em primeira pessoa do usuário onde é possível observar os membros inferiores e as pernas do avatar que se movem enquanto o triciclo se desloca no ambiente RV da pista de corrida em linha reta.

Fig. 4. **A:** Vista lateral em terceira pessoa do avatar na pista de corrida em RV. **B:** Visão em primeira pessoa do avatar pedalando em uma pista reta em RV. A figura mostra o ambiente de RV com o avatar posicionado sobre o triciclo, com as pernas devidamente alinhadas aos pedais. O movimento de pedalada do avatar é sincronizado em tempo real com os estímulos FES aplicados ao paciente, resultando em uma simulação fluida e coerente com a pedalada real

A figura 5 mostra a arquitetura da programação do *Animation Blueprint*, responsável por aplicar a rotação nas rodas e pedais do triciclo virtual com base na variável *ABP Ângulo Pedais*. A partir dos dados de ângulo enviados via Bluetooth, cada *bone* das rodas (*B_Wheel, L_Wheel, R_Wheel*) é rotacionado no eixo Y (*pitch*) utilizando o nó *Transform (Modify) Bone*. O movimento gerado nas rodas é replicado para os pedais utilizando o nó *Copy Bone*, resultando em uma rotação sincronizada com o movimento real do pedal. Este conjunto é finalizado com o controle de roda (*Wheel Controller*) e o *output* da pose final no componente do avatar.

O sistema de animação do esqueleto do avatar aplicou transformações ósseas específicas nas articulações dos membros inferiores, baseando-se na mesma variável angular dos pedais. Isso permitiu a reprodução fiel da biomecânica da pedalada dentro do ambiente em RV, o que pode ser observado no vídeo gravado com o sistema em funcionamento, disponível no **Apêndice** como material complementar.

Com relação à movimentação do triciclo no ambiente virtual, foi implementada uma blueprint que converte o valor de cadência em RPM obtido pelo encoder instalado nos pedais em uma velocidade de deslocamento linear em m/s. A equação de conversão utiliza parâmetros como o raio da roda do triciclo, a circunferência da roda e a relação entre giros do pedal e das rodas, sendo essa relação medida no triciclo e estimada como 2:1. Essa velocidade é aplicada diretamente à mesh do triciclo por meio do nó *Set Physics Linear Velocity*, que define a movimentação contínua do veículo virtual.

Durante os testes, foi utilizado uma roda do triciclo em RV com raio de 37 cm , uma relação de transmissão entre o pedal e a roda de 2:1, e uma cadência máxima de aproximadamente 45RPM . Esse valor de cadência máxima foi adotado com base no estudo de [12], que identificou essa cadência como típica para pacientes com LME utilizando o mesmo circuito FES desse trabalho. Com esses parâmetros, obteve-se uma velocidade máxima aproximada do triciclo em torno de $3,49\text{ m/s}$, equivalente a $12,56\text{ km/h}$. Essa

Fig. 5. Estrutura do *Animation Blueprint* utilizado na UE. A pose de referência é conectada sequencialmente a três nós da blueprint *Transform (Modify) Bone* que rotacionam as rodas traseira, esquerda e direita. Em seguida, um nó *Copy Bone* transfere o movimento das rodas para o bone do pedal que é usado para simular a pedalada. O sistema finaliza com o *Wheel Controller* que aplica as transformações na mesh final do triciclo

velocidade é aceitável considerando aplicações em contextos clínicos para pacientes com LME, sendo coerente com a cadência registrada pelo sensor e com velocidades geralmente observadas em práticas de ciclismo leve.

Ainda em processo de desenvolvimento, a interface de configuração do jogo e dos parâmetros de eletroestimulação desenvolvida com *widjets* na UE é ilustrada na figura 6. Antes do início de cada sessão, é fundamental que o fisioterapeuta configure corretamente os parâmetros de eletroestimulação, como amplitude, frequência, largura de pulso, ângulo inicial e final de cada canal, além do pareamento Bluetooth. Por isso, está sendo desenvolvida uma nova interface de usuário (UI) que será carregada antes da inicialização do ambiente 3D, permitindo ao profissional ajustar todos os parâmetros necessários de eletroestimulação e do jogo antes de iniciar a sessão.

Fig. 6. Janela do protótipo da nova interface de usuário do *exergame*, a qual está em desenvolvimento. A interface permitirá configurar os parâmetros da FES, pareamento com o Bluetooth e selecionar diferentes fases e avatares.

IV. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou os avanços no desenvolvimento da plataforma V-FES-Cycling, um *exergame* imersivo em RV integrado a um sistema de FES e um triciclo adaptado, voltado para a reabilitação de pessoas com LME. Os resultados obtidos demonstram que os objetivos propostos neste estudo foram alcançados, sobretudo no que se refere à sincronização entre o movimento real de pedalada de um usuário, induzido pela FES, e o movimento do avatar em realidade virtual durante o exercício de pedalada.

As melhorias implementadas no firmware, como o aumento da taxa de atualização dos dados para 45Hz e a utilização de DMA para envio assíncrono das informações, contribuíram significativamente para a fluidez e estabilidade do sistema. Do ponto de vista da simulação em RV, a fidelidade visual do movimento de pedalada foi aprimorada por meio de técnicas de animação aplicadas ao avatar e ao modelo físico do triciclo, resultando em uma experiência mais realista, imersiva e condizente com a movimentação real. Além disso, a aplicação de estratégias de design centradas no conforto do usuário, como a criação de um pista em linha reta e a prevenção de deslocamentos bruscos da câmera, mostrou-se eficaz na redução de efeitos adversos como o *cybersickness*.

Esses resultados indicam que a aplicação de *exergames* em RV, quando integrada a sistemas de FES com resposta em tempo real, tem potencial de ampliar a motivação e adesão dos pacientes durante o processo terapêutico, atuando como ferramenta complementar na reabilitação motora. O sistema desenvolvido representa um passo importante na construção de soluções terapêuticas mais personalizadas, responsivas e centradas no usuário.

Planeja-se desenvolver novos cenários para o *exergame* como cenários com pistas curvas e ramificações, implementar controle de direção com sensores inerciais e concluir o desenvolvimento da interface gráfica em RV para configuração dos parâmetros da eletroestimulação e do jogo. Ensaios clínicos randomizados com indivíduos com

LME também serão conduzidos para validar a eficácia da plataforma como ferramenta de apoio à reabilitação motora e avaliar os impactos da solução proposta em indicadores como desempenho motor, adesão ao tratamento, engajamento e bem-estar dos pacientes.

APÊNDICE

Vídeo demonstrativo da execução do exergame em realidade virtual, no qual o movimento real de pedalada do usuário no triciclo é rastreado e replicado por um avatar, gerando o deslocamento do triciclo em uma pista de corrida virtual. Link: <https://youtu.be/00mnvzs0caE>.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não ter conflito de interesses.

AGRADECIMENTOS

Os autores expressam seus agradecimentos a todos os participantes que colaboraram com este estudo, bem como toda à equipe da plataforma BEM-TE-VI. Agradecem também ao apoio financeiro da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), por meio do Edital nº 10/2023 – Programa FAPDF Learning, projeto nº 00193-00002152/2023-95.

REFERÊNCIAS

- [1] C. Fattal, B. Sijobert, A. Daubigny, E. Fachin-Martins, B. Lucas, J.-M. Casillas, and C. Azevedo, “Training with fes-assisted cycling in a subject with spinal cord injury: Psychological, physical and physiological considerations,” *The Journal of Spinal Cord Medicine*, vol. 43, no. 3, pp. 402–413, 2020. PMID: 30001192.
- [2] L. Santana, E. Fachin-Martins, D. L. Borges, J. G. T. Cavalcante, N. Babault, F. R. Neto, J. L. Q. Durigan, and R. de Cássia Marqueti, “Neuromuscular disorders in women and men with spinal cord injury are associated with changes in muscle and tendon architecture,” *The Journal of Spinal Cord Medicine*, vol. 46, no. 5, pp. 742–752, 2023. PMID: 35196216.
- [3] S. S. Esfahlani, T. Thompson, A. D. Parsa, I. Brown, and S. Cirstea, “Rehabgame: A non-immersive virtual reality rehabilitation system with applications in neuroscience,” *Heliyon*, vol. 4, 2 2018. Acesso em: 18 Fev. 2025.
- [4] A. Cuesta-Gómez, P. Sánchez-Herrera-Baeza, E. D. Oña-Simbaña, A. Martínez-Medina, C. Ortiz-Comino, C. B.-B. de Quirós, A. Jardón-Huete, and R. C. de-la Cuerda, “Effects of virtual reality associated with serious games for upper limb rehabilitation in patients with multiple sclerosis: randomized controlled trial,” *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, vol. 17, p. 90, 2020.
- [5] K. I. Molina, N. A. Ricci, S. A. de Moraes, and M. R. Perracini, “Virtual reality using games for improving physical functioning in older adults: a systematic review,” *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, vol. 11, p. 156, 2014.
- [6] B. S. Lange, P. Requejo, S. M. Flynn, A. A. Rizzo, F. J. Valero-Cuevas, L. Baker, and C. Winstein, “The potential of virtual reality and gaming to assist successful aging with disability,” *Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America*, vol. 21, pp. 339–356, May 2010.
- [7] G. F. Cyrino, “Harpygame: Um jogo sério customizável com interface multimodal para reabilitação de indivíduos pós-ave,” dissertação de mestrado, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Brasil, Março 2019.
- [8] K. Nas, L. Yazmalar, V. Şah, A. Aydın, and K. Öneş, “Rehabilitation of spinal cord injuries,” *World Journal of Orthopedics*, vol. 6, pp. 8–16, Jan. 2015.
- [9] R. Le Guillou, M. Schmoll, B. Sijobert, D. Lobato Borges, E. Fachin-Martins, H. Resende, R. Pissard-Gibollet, C. Fattal, and C. Azevedo Coste, “A novel framework for quantifying accuracy and precision of event detection algorithms in fes-cycling,” *Sensors*, vol. 21, no. 13, 2021.
- [10] T. Coelho-Magalhães, E. Fachin-Martins, A. Silva, C. Azevedo Coste, and H. Resende-Martins, “Development of a high-power capacity open source electrical stimulation system to enhance research into fes-assisted devices: Validation of fes cycling,” *Sensors*, vol. 22, no. 2, 2022.
- [11] B. L. d. Sousa, V. S. Levy, G. A. Bestard, J. Cormane, and C. Ochoa-Diaz, “V-fes-cycling: Desenvolvimento de uma interface de comunicação entre um sistema fes-cycling e um ambiente de realidade virtual para reabilitação de pacientes com lesão medular,” *Revista Interdisciplinar de Pesquisa em Engenharia*, vol. 10, pp. 124–133, jun 2025. Recebido: 30/05/2025; Aceito: 03/06/2025; Publicado: 10/06/2025.
- [12] T. C. Magalhães, *Development and Validation of a High-Capacity Functional Electrical Stimulation System and of a Reinforcement Learning Algorithm Applied to the FES-Assisted Cycling Modality for a Participant with Paraplegia*. Tese (doutorado em engenharia elétrica), Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Engenharia, Belo Horizonte, Brazil, 2022.
- [13] Z. Zhou, J. Li, H. Wang, Z. Luan, Y. Li, and X. Peng, “Upper limb rehabilitation system based on virtual reality for breast cancer patients: Development and usability study,” *PLOS ONE*, vol. 16, pp. 1–16, 12 2021.